

СЕСИЈА ЗА КРИВИЧНО ПРАВО

CRIMINAL LAW SESSION

Др Драган Јовашевић,*
Редовни професор
Правни факултет Универзитета у Нишу,
Република Србија

UDK: 343.222:659.3
UDK: 343.346.8
DOI: 10.5281/zenodo.14514286

ПРИНЦИП КРИВИЦЕ У СВЕТЛУ КРИВИЧНИХ ДЕЛА КОЈА СУ ИЗВРШЕНА ПУТЕМ МЕДИЈА**

Апстракт: Међу основним принципима у савременом кривичном праву се, поред принципа законитости и принципа праведности, посебно истиче и принцип кривице. Кривица као специфичан психолошки однос учиниоца кривичног дела према свом остварењу представља темељ његове субјективне кривичне одговорности, а тиме и кажњивости. Да би се таквом лицу могла изрећи законом прописана казна за учињено кривично дело потребно је да суд утврди постојање, степен и облик његове кривице. Ипак овај принцип нема апсолутни значај јер кривично законодавство предвиђа више изузетака, посебно када се ради о кривичним делима која су извршена путем средстава јавног информисања. Бројна кривична дела се могу извршити путем медија (средстава јавног информисања и комуницирања) као што су: повреда части и угледа, одавање тајне, позивање (пропаганда) на вршење кривичних дела, злочини мржње и др. Стога сва савремена кривична законодавства, па тако и позитивно законодавство Републике Србије предвиђају посебна правила за утврђивање кривичне одговорности и кажњавање учинилаца кривичних дела која су извршена путем средстава јавног информисања и комуницирања. Овде се разликују два система кривичне одговорности. То су: а) одговорност физичког лица и б) одговорност правног лица. Основни облик одговорности за “медијска” кривична дела представља управо одговорност физичког лица. Ова одговорност се јавља у два вида. То су: а) примарна, основна одговорност аутора спорног, инкриминисаног текста којим

* jovas@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0003-1136-5980

** Рад је настао као резултат истраживања на пројекту који финансира Правни факултет у Нишу под називом: „Одговорност у правном и друштвеном контексту” у периоду 2021-2025. године.

су управо и остварена обележја бића законом прописаног кривичног дела и б) посебна, супсидијарна, каскадна одговорност других лица – одговорног уредника, издавача, штампара или произвођача носача слике и звука која се заснива по посебним правилима. Управо посебна одговорност других лица за кривична дела која су извршена путем средстава јавног информисања представља изузетак од опште примене принципа кривице у позитивном кривичном законодавству Републике Србије о чему говори овај рад са аспекта правне теорије и законодавства.

Кључне речи: принцип кривице, кривично дело, средства јавног информисања, одговорност, закон, кривична санкција.

1. Увод

Кривична одговорност у савременом кривичном праву се заснива на субјективној одговорности у чијој се основи налази кривица учиниоца кривичног дела која се утврђује у кривичном поступку у сваком конкретном случају. Но, у последње време све су израженије тенденције објективизирања ове одговорности кроз увођење или проширивање примене презумпције кривице. У овим случајевима се објективна кривична одговорност заснива на одговорности за проузроковање правно релевантне последице (објективна кривична одговорност). И кривично законодавство Републике Србије познаје више посебних облика кривице. То су: а) одговорност за кривична дела учињена путем штампе и других средстава јавног информисања и комуницирања, б) одговорност правног лица за кривична дела, в) одговорност за међународна кривична дела (командна, заповедна или старешинска одговорност и заједнички злочиначки подухват) и г) одговорност за квалификоване облике кривичног дела, док се у правној теорији са основом разматра питање постојања кривичне одговорности колективних органа управљања (Радовановић, 1975: 195).

Специфичан значај у кривичном праву управо има објективизирани вид одговорности за кривична дела која су учињена путем штампе и других средстава јавног информисања (тзв. „медијска“ кривична дела). Овај облик одговорности данас у региону југоисточне Европе (на подручју држава које су настале распадом СФР Југославије) предвиђају само (Petrović, Jovašević, Ferhatović, 2015: 215-217): а) Кривични законик Србије¹ (2005.) – чл. 38-41., б) Кривични законик Црне Горе² (2003) – чл.

¹ Кривични законик. *Службени гласник РС*. Бр.85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.

² Кривични законик. *Службени лист Републике Црне Горе*. Бр.70/2003, 47/2006,

28-30. и в) Кривични законик Северне Македоније³ (1996.) – чл. 26-28. На истоветан начин је својевремено поступао и Казнени закон Хрватске⁴ (1997.) када је у члану 48. ова кривична дела називао „кривичним делима учињеним средствима јавног информисања (јавног приопћавања)” (Pavišić, Grozdanić, Veić, 2007: 209). Новелом Казненог закона⁵ (2004.) укинута је ова врста одговорности физичког лица за медијска кривична дела у Републици Хрватској. Казенски законик Словеније⁶ (1994.) је такође раније прописивао „одговорност за медијске деликте” (чл. 30-32.), али доношењем Казенског законика⁷ (2008.) је брисан овај облик кривичне одговорности.

Коначно, четири кривична закона/ика са применом у Босни и Херцеговини (2003.) уопште нису предвиђали посебна правила о кривичној одговорности за кривична дела која су извршена путем средстава јавног информисања.

2. Принципи јавног информисања

Област јавног информисања је у бројним савременим државама, па тако и у Републици Србији, уређена специфичним, посебним “медијским” законодавством. Његову основу представља Закон о јавном информисању и медијима⁸ (2014.). Овај Закон уређује начин остваривања слободе јавног информисања која посебно обухвата слободу прикупљања, објављивања и примања информација, слободу формирања и изража-

40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011, 40/2013, 56/2013, 14/2015, 42/2015, 58/2015, 44/2017, 49/2018, 3/2020, 26/2021, 144/2021, 145/2021 и 110/2023.

³Кривичен законик. *Службен весник на Република Македонија*. Бр.37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 41/2014, 115/2014, 132/2014, 160/2014, 199/2014, 226/2015, 97/2017, 170/2017, 248/2018, 36/2023 и 188/2023.

⁴Казнени закон. *Народне новине Републике Хрватске*. Бр. 110/97, 27/98, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 71/2006 и 110/2007.

⁵Закон о измјенама и допунама Казненог закона. *Народне новине Републике Хрватске*. Бр. 105/2004.

⁶Казенски законик. *Урадни лист Републике Словеније*. Бр. 63/94, 70/94, 23/99, 40/2004 и 95/2004.

⁷Казенски законик. *Урадни лист Републике Словеније*. Бр. 55/2008, 66/2008, 39/2009, 91/2011, 50/2012, 6/2016, 54/2015, 38/2016, 27/2017, 23/2020, 91/2020, 95/2021, 186/2021, 105/2022 и 16/2023.

⁸Закон о јавном информисању и медијима. *Службени гласник РС*. Бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016.

вања идеја и мишљења, слободу штампања и дистрибуције новина и слободу производње, пружања и објављивања аудио и аудио-визуелних медијских услуга, слободу ширења информација и идеја преко интернета и других платформи, као и слободу издавања медија и обављања делатности јавног информисања (члан 3.). Према одредби члана 4. Закона јавно информисање је слободно, па је стога забрањена непосредна и посредна дискриминација уредника медија, новинара и других лица у области јавног информисања, нарочито према њиховој политичкој опредељености и уверењу или другом личном својству. Стога се не сме угрожавати слободан проток информација путем медија, као ни уређивачка аутономија медија, а нарочито вршењем притиска, претњом, односно уценом уредника, новинара или извора информација.

За тему нашега рада је од значаја одредба члана 29. Закона о јавном информисању и медијима која као „медиј“ сматра средство јавног обавештавања које речима, сликом, односно звуком преноси уреднички обликоване информације, идеје и мишљења и друге садржаје намењене јавној дистрибуцији и неодређеном броју корисника. Под медијем се, нарочито, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио-програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), а који су регистровани у Регистру медија, у складу са законом.

Закон о јавном информисању и медијима даље у глави једанаестој под називом: „Посебна права и обавезе у јавном информисању“ (члан 75.) изричито прописује да се идејама, мишљењем, односно информацијама, које се објављују у медијима не сме подстицати дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, полу, због њихове сексуалне опредељености или другог личног својства, без обзира на то да ли је објављивањем учињено кривично дело. Не постоји пак повреда забране говора мржње (члан 76.) ако је наведена информација део новинарског текста, а објављена је под следећим условима: а) без намере да се подстиче на дискриминацију, мржњу или насиље против лица или групе лица, посебно ако је таква информација део објективног новинарског извештаја и б) с намером да се критички укаже на дискриминацију, мржњу или насиље против лица или групе лица или на појаве које представљају или могу да представљају подстицање на такво понашање.

У области медија посебну улогу данас у Републици Србији има и Закон о електронским медијима⁹ (2014.) који уређује, у складу са међународним

⁹Закон о електронским медијима. *Службени гласник РС*. Бр. 83/2014, 6/2016 и 129/2021.

конвенцијама и стандардима, организацију и рад Регулаторног тела за електронске медије, услове и начин пружања аудио и аудио-визуелних медијских услуга, услове и поступак за издавање дозвола за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга, као и друга питања од значаја за област електронских медија. Према овим законским одредбама као „електронски медиј“¹⁰ (чл. 4.) сматра се програм, односно програмски садржај радија и телевизије, као и програмски садржај доступан на захтев путем мрежа електронских комуникација и садржај електронског издања. Програмски садржај представљају информације, идеје и мишљења као и ауторска дела у звучном облику, односно у облику покретних слика са или без звука које представљају појединачну ставку у програму и доступне су јавности путем електронских медија ради информисања, забаве, образовања и др.

Према овим законским решењима медијска услуга (члан 50.) се пружа на начин којим се поштују људска права а нарочито достојанство личности. Регулатор се стара да се у свим програмским садржајима поштује достојанство личности и људска права, а нарочито се стара да се не приказује понижавајуће поступање и сцене насиља и мучења, осим ако за то постоји програмско и уметничко оправдање. Садржаји који могу да шкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника морају бити јасно означени и не објављују се у време кад се основано може очекивати да их малолетници прате, имајући у виду уобичајени распоред њихових активности, осим изузетно као заштићена услуга са условним приступом на начин предвиђен овим законом. Коначно, Закон о електронским медијима (члан 51.) изричито прописује да је регулатор дужан да се стара да програмски садржај пружаоца медијске услуге не садржи информације којима се подстиче, на отворен или прикривен начин, дискриминација, мржња или насиље због расе, боје коже, предака, држављанства, националне припадности, језика, верских или политичких убеђења, пола, родног идентитета, сексуалне оријентације, имовног стања, рођења, генетских особености, здравственог стања, инвалидитета, брачног и породичног статуса, осуђиваности, старосне доби, изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама и других стварних, односно претпостављених личних својстава.

Коначно, крајем 2023. године донет је нови Закон о јавном информисању и медијима¹¹ (2023.) чија примена почиње додуше 1. јануара 2025.

¹⁰ Закон о измјенама и допунама Казненог закона. *Народне новине Републике Хрватске*. Бр. 105/2004.

¹¹ Закон о јавном информисању и медијима. *Службени гласник РС*. Бр. 92/2023.

године. Овај Закон наглашава (члан 1.) да се јавно информисање у Републици Србији остварује путем медија. Правила о јавном информисању (члан 2.) обезбеђују и штите изношење, примање и размену информација, идеја и мишљења путем медија у циљу унапређивања вредности демократског друштва, спречавања сукоба и очувања мира, спречавања говора мржње и нетолеранције, истинитог, благовременог, веродостојног и потпуног информисања укључујући и информисање и подизање нивоа познавања људских и мањинских права и омогућавања слободног развоја личности. Овим се законом (члан 3.) уређује:

1) начин остваривања слободе јавног информисања (која посебно обухвата слободу прикупљања, објављивања и примања информација, слободу формирања и изражавања идеја и мишљења, слободу штампања и дистрибуције новина и слободу производње, пружања и објављивања аудио и аудио-визуелних медијских услуга, слободу ширења информација и идеја преко интернета и других платформи, као и слободу издавања медија и обављања делатности јавног информисања) и

2) начела (принципи) јавног информисања, јавни интерес у јавном информисању, обезбеђивање и расподела средстава за остваривање јавног интереса, Јединствени информациони систем за спровођење и праћење суфинансирања пројеката у области јавног информисања, импресум, скраћени импресум и идентификација, јавност података о медијима, Регистар медија и Евиденција произвођача медијских садржаја, заштита медијског плурализма, право новинара на раду и поводом рада, положај уредника, новинара и представника страних медија, дистрибуција медија, привремено чување и увид у медијски запис, посебна права и обавезе у јавном информисању, информације о личности, средства и поступци правне заштите, надзор над применом закона, као и казнене одредбе.

Јавно информисање у Републици Србији се заснива на више принципа, који у значајној мери ограничавају примену принципа кривице у кривичном праву. То су следећи принципи: а) слобода јавног информисања (члан 4.), б) информисање о питањима од интереса за јавност (члан 5.), в) заштита медијског плурализма и забрана монопола у области јавног информисања (члан 6.), г) јавност података о медијима (члан 7.) и д) обавеза новинарске пажње (члан 9.).

Слобода јавног информисања (члан 4.) значи да је јавно информисање слободно и, као такво, не подлеже цензури, па је стога забрањена непо-

средна и посредна дискриминација уредника медија, новинара и других лица у области јавног информисања, нарочито према њиховој политичкој опредељености и уверењу или другом личном својству. Поред тога, не сме се угрожавати слободан проток информација путем медија, као ни уређивачка аутономија медија, а нарочито вршењем притиска, претњом, односно уценом уредника, новинара или извора информација. Слобода јавног информисања не сме се повређивати злоупотребом службеног положаја и јавних овлашћења, својинских и других права, као ни утицајем и контролом над средствима за штампање и дистрибуцију новина или мрежама електронских комуникација које се користе за дистрибуцију медијских садржаја, односно платформама посредством којих се врши дистрибуција медијских садржаја.

Други је принцип: „Информисање о питањима од интереса за јавност” (члан 5.) који означава да се путем медија објављују информације, идеје и мишљења о појавама, догађајима и личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна, без обзира на начин на који су прибављене информације на законом прописани начин. С друге стране, свако има право да истинито, потпуно и благовремено буде обавештен о питањима од јавног значаја и средства јавног обавештавања су дужна да то право поштују.

„Заштита медијског плурализма и забрана монопола у области јавног информисања” представља трећи принцип јавног информисања у Републици Србији (члан 6.). Према овом начелу, ради омогућавања грађанима да формирају сопствено мишљење о појавама, догађајима и личностима, обезбеђује се разноврсност извора информација и медијских садржаја, док је ради заштите конкуренције и разноврсности идеја и мишљења, забрањен сваки вид монопола у области јавног информисања. То даље значи да нико не може имати монопол на објављивање информација, идеја и мишљења у медију, односно монопол на оснивање, односно дистрибуцију медија.

Ради формирања сопственог мишљења о веродостојности и поузданости информација, идеја и мишљења објављених у медијима, ради сагледавања могућег утицаја медија на јавно мњење, као и ради заштите медијског плурализма омогућава се јавност података о медијима. То указује да је „јавност података о медијима“ следећи значајан медијски принцип (члан 7.).

Последњи медијски принцип носи назив: „Обавеза новинарске пажње” (члан 9.). Према њему уредник и новинар су дужни да с пажњом применом околностима и у складу са правилима новинарске струке, пре

објављивања информације која садржи податке о одређеној појави, догађају или личности провере њено порекло, истинитост и потпуност. На исти начин, уредник и новинар дужни су да преузете информације, идеје и мишљења пренесу веродостојно и потпуно, а ако се информација преузима из другог медија – да наведу и назив тог медија. Уколико се информације преузимају између уређивачки обликованих интернет страница уредник и новинар дужни су да поставе линк уређивачки обликоване интернет странице са које се садржај преузима. На овом се принципу темељи основ одговорности ових лица за кривично дело било које врсте које је учињено одступањем од „правила новинарске струке”.

3. Одговорност за кривична дела учињена путем штампе или других средстава јавног информисања

Бројна се кривична дела могу извршити путем писане или усмено изговорене речи, цртежа или слике путем (преко, посредством) различитих врста штампаних или електронских медија као што су: повреда части и угледа, одавање тајне, агитационо-пропагандна политичка кривична дела, злочини мржње, ширење лажних вести и сл. (Радовановић, 1975: 196).¹² Управо због велике брзине ширења и лаке распрострањености информација или изјава учињених путем средстава јавног информисања (медија)¹³ и могућег обима и интензитета проузроковане последице, као и сложеног процеса коришћења ових средстава од стране великог броја лица са различитим улогама, савремена кривична законодавства предвиђају посебна правила о утврђивању кривице и кажњивости појединих лица. Поред тога, медији неретко злоупотребљавају своју позицију и овлашћење и служе се непровереним, понекад и монтираним и измишљеним информацијама и тако повређују слободу и права физичких и правних лица, чак и са тешким последицама (Lazarević, Vučković, Vučković, 2004:102).

Устав Републике Србије¹⁴ (2006.) гарантује два уставна начела, постулата од значаја за јавно информисање, у другом делу под називом: „Људска и мањинска права и слободу”, у одељку другом: „Људска права и слободу”. То су: а) слобода медија (члан 50.) и б) право на обавештеност (члан 51.).

¹² За овај облик кривичне одговорности се у делу правне теорије користи појам „одговорност по Закону о штампи и другим видовима информација”.

¹³ У Црној Гори ова кривична дела назива „кривична дела учињена путем медија”. На тај начин је теорији и судској пракси остављено да конкретизују појам „медија”. Под овим се појмом подразумевају средства јавног информисања од којих посебан значај имају: новине (штампане ствари), радио, телевизија, филмске новине и сл.

¹⁴ Устав Републике Србије. *Службени гласник РС*. Бр. 98/2006 и 115/2021.

Према овим уставним одредбама (члан 50.) свако је слободан да без одобрења, на начин предвиђен законом, оснива новине и друга средства јавног обавештавања, док се телевизијске и радио-станице оснивају у складу са законом. Ова је „слобода јавног информисања“ додатно гарантована решењем да „у Републици Србији нема цензуре“. Надлежни суд може спречити ширење информација и идеја путем средстава јавног обавештавања само ако је то у демократском друштву неопходно ради спречавања позивања на насилно рушење Уставом утврђеног поретка или нарушавање територијалног интегритета Републике Србије, спречавања пропагирања рата или подстрекавања на непосредно насиље или ради спречавања заговарања расне, националне или верске мржње, којим се подстиче на дискриминацију, непријатељство или насиље“. Коначно, остваривање права на исправку неистините, непотпуне или нетачно пренете информације којом је повређено нечије право или интерес и права на одговор на објављену информацију уређује се законом.

Други уставни постулат ове врсте носи назив: „Право на обавештеност“ (члан 51.). Ова уставна одредба гарантује да свако има право: а) да истинито, потпуно и благовремено буде обавештаван о питањима од јавног значаја и средства јавног обавештавања су дужна да то право поштују и б) на приступ подацима који су у поседу државних органа и организација којима су поверена јавна овлашћења, у складу са законом.

Будући да, с једне стране, путем средстава јавног информисања и комуницирања, извршена кривична дела добијају карактер тежег и опаснијег кривичног дела, а с друге стране, да се у примени правила о кривици учиниоца и о вођењу кривичног поступка према учиниоцу дела – аутору информације јављају озбиљни проблеми, то даје основу за успостављање посебних правила о кривичној одговорности за кривична дела извршена путем медија (Радовановић, 1975:195-196).¹⁵ Код ове посебне кривичне одговорности долази до колизије: а) оправданих криминално-политичких разлога да се за тзв. „штампарске деликте“ обезбеди ефикасна кривичноправна заштита и б) начела индивидуалне, субјективне кривичне одговорности учиниоца. Пропуштање надзора од стране одређених лица није довољан основ за њихову субјективну кривичну одговорност. То представља аргумент у правној теорији за

¹⁵ У правној теорији нема јединственог схватања о правној природи кривичне одговорности за дела која су извршена путем медија. Према једном схватању овде се ради о посебној одговорности законом таксативно назначених лица која одговарају уместо аутора информације, према другом схватању овде се ради о облику објективне одговорности ових лица, према трећем схватању одговорност ових лица се претпоставља, према четвртном схватању одговорност ових лица се заснива на нехату (непажњи, пропуштању дужног надзора) у погледу обављања њихових дужности.

решавање проблема кривичне одговорности за медијска кривична дела на други начин – кроз прописивање посебног кривичног дела „занемаривање дужне пажње и контроле у процесу штампања, односно настајања других облика средстава јавног информисања” (Стојановић, 2022:189).

Пре него што изложимо основе кривичне одговорности за медијска кривична дела у праву Републике Србије, указаћемо на одређена упоредноправна решења држава у региону југоисточне Европе.

Тако Кривични законик Црне Горе под називом: „Посебне одредбе о одговорности за кривична дјела учињена путем медија” прописује одговорност уредника, издавача, штампара и произвођача. За кривична дела која су учињена путем медија одговоран је примарно уредник, односно лице које га је замењивало у време објављивања информације (члан 28.) под следећим условима ако је: а) до завршетка главног претреса пред првостепеним судом аутор остао непознат и б) информација објављена без сагласности аутора, осим у случају ако неко од ових лица из „оправданих разлога” није знао за неку од околности које заснивају њихову одговорност. Када су разлози „оправдани или не” представља фактичко питање које суд решава у сваком конкретном случају.

Поред одговорности уредника, Кривични законик Црне Горе (члан 29.) предвиђа и „одговорност издавача, штампара и произвођача” под напред наведеним условима. У том смислу издавач је одговоран за кривично дело које је учињено путем неповремене штампане публикације, а ако нема издавача или постоје стварне или правне сметње за његово гоњење, тада одговара штампар који је за то знао. С друге стране, одговара и произвођач за кривично дело које је учињено путем компакт диска, грамофонске плоче, магнетофонске траке и других аудитивних средстава, филма за јавно и приватно приказивање, дијапозитива, видеосредстава или сличних средстава ако су „намењена ширем кругу лица”. У случају да су издавач, штампар или произвођач правно лице или државни орган, тада је за учињено кривично дело одговорно управо оно лице које одговара за издавање, штампање или производњу.

На сличан начин Кривични законик Северне Македоније прописује кривичну одговорност за медијска кривична дела на следећи начин. Кривична одговорност одговорног уредника, односно лица које га је замењивало у време објављивања информације (члан 26.) је прописана за кривична дела која су учињена путем новина или другог часописа у штампаном (тисканом) издању, путем радија, телевизије или путем филмских новина под следећим условима ако: а) је до завршетка главне

расправе пред првостепеним судом аутор остаје непознат, б) је информација објављена без сагласности аутора и в) су су у време објаве информације постојале чињеничне или правне препреке за кривично гоњење аутора, које трају и данас (Марјановић, 1998: 196). Но, ове одговорности нема, према слову Законика, ако ова лица из оправданих разлога нису знала за постојање неке од наведених околности.

Други посебан облик одговорности за медијска кривична дела представља одговорност издавача, штампара и произвођача (члан 27.) ако су испуњени напред наведени услови. У том случају су одговорни: а) издавач за кривично дело које је извршено путем непериодичне штампане публикације, а ако издавача нема или ако постоје стварне или правне сметње за његово процесуирање, одговара штампар који је за то знао и б) произвођач за кривично дело које је учињено путем грамофонске плоче, запис, магнетофонску траку, филма за јавно и приватно приказивање, дијапозитива, фонограма, видео средстава, аудио средстава или сличних средстава комуникације која су намењена ширем кругу људи. Ако је пак издавач, штампар или произвођач правно лице или државни орган, тада је за учињено кривично дело одговорно лице које је управо одговорно за издавање, штампање или производњу ових средстава.

Конечно, Кривични законик Северне Македоније, за разлику од других облика одговорности за медијска кривична дела, предвиђа кривичну одговорност увозника и дистрибутера средстава јавног информирања (члан 27а.). Ако је кривично дело учињено у јавном средству информисања које се издаје, штампа, производи или емитује у иностранству, а које се дистрибуира у Северној Македонији, тада су под наведеним условима одговорно је управо оно лице које је увозник или дистрибутер таквог средства информисања. Ако је увозник или дистрибутер правно лице или државни орган тада је кривично одговорно лице које има својство одговорног или службеног лица у правном лицу или државном органу.

3.1. Кривична одговорност физичког лица

Одговорност за „медијска“ кривична дела или кривична дела која су учињена путем штампе и других средстава јавног информисања у праву Републике Србије је двојачке природе (Novoselec, 2004: 264). То је: а) општа одговорност која је заснована на кривици учиниоца – аутора спорне информације или инкриминисаног текста (члан 38.) за кривично дело које је извршено објављивањем информације у медијима (у новинама, на радију, телевизији или у другом јавном гласилу) и б) посебна, супсидијарна, специјална, каскадна одговорност или одговорност по

посебним правилима за одређена лица: одговорног уредника, односно лица које га је замењивало, издавача, штампара и произвођача. Општа одговорност физичког лица као аутора информације се утврђује, по правилу, ако је дошло до извршења кривичног дела путем средстава јавног информисања. Аутор одговара за скривљено учињено кривично дело, дакле, ако је предузео радњу извршења са кривицом (Камбовски, 2006: 445-452).

Изузетно, се као извршилац кривичног дела које је учињено путем штампе (новина), радија, телевизије или другог јавног гласила (дакле, путем медија) сматра и одговорни уредник, односно лице које га је замењивало у време објављивања информације. За заснивање посебне одговорности ових лица потребно је да се они не сматрају саучесником у извршењу овог кривичног дела у смислу одредби Кривичног законика (Lazarević, Vučković, Vučković, 2004: 102). Због специфичности кривичних дела која су извршена путем медија у савременом кривичном законодавству се модификују одредбе о кривици учиниоца, односно о саучесништву (Србија, Црна Гора, Северна Македонија, Швајцарска конфедерација) предвиђањем посебних облика кривичне одговорности, без обзира на спор у правној теорији о правној природи ове врсте одговорности. Но, у савременом кривичном праву се спорадично јављају тенденције које иду за тим за сузе круг лица и строго ограниче услове за заснивање одговорности одређених лица за кривична дела која су учињена путем медија.

Такав је случај са Кривичним закоником Швајцарске Конфедерације¹⁶ који у глави шестој под називом: „Казнена одговорност за медије” – „Strafbarkeit der Medien” (члан 28.) прописује да је кривично одговоран аутор спорног текста ако је кривично дело учињено објавом у неком медију и ограничено је само на ту објаву. Али ако се аутор не може идентификовати (став 2.) или привести правди, тада је супсидијарно одговорни уредник (сходно члану 322бис. КЗ), односно друго лице које је одговорно за објављивање ако нема одговорног уредника. У случају пак да је до објаве спорног текста дошло без знања или против воље аутора, тада је одговоран за учињено кривично дело уредник, односно друго лице које је управо одговорно за објављивање (став 3.). Кривични законик изузима од кривичне одговорности за истинито извештавање о јавним преговорима и службеним саопштењима (информацијама) органа јавне власти (Niggli, Wiprächtiger, 2018: 29-30).

„Заштита извора информације” (члан 28а. КЗ Швајцарске) предвиђа

¹⁶ Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (Stand am 1. Januar 2024) - AS2023 259; BBl 2018 2827.

заштиту за лице, које се професионално бави објављивањем информација у редакцији часописа или његови помоћници, а које одбије да открије идентитет аутора или садржај и изворе својих информација, не подлеже кривичној одговорности, ни кажњавању, осим ако суд утврди да је његово сведочење потребно (Wohlers, Godenzi, Schlegel, 2024: 66-68):1) да се неко лице спаси од непосредне опасности за живот и тело или 2) за откривање и разјашњење следећих кривичних дела: а) убиство (чл. 111-113.), б) било које друго кривично дело за које је прописана минимална казна затвора од три године, в) таксативно наведено кривично дело из чл. 187, 189-191, 197 (ст. 4), 260ter, 260quinqies, 260sexies, 305bis, 305ter и 322ter – 322septies овог закона или г) кривично дело из члана 19, став 2. Закона о дрогама од 3. октобра 1951. године.

После измена Кривичног законика Швајцарске (1997.) више не постоји објективна кривична одговорност за медијске деликте него је : а) сужен круг лица која одговарају за ова кривична дела и б) заштићена анонимност извора информације укључујући и идентитет аутора. Ова лица – главни и одговорни уредник, као и остала одговорна лица у штампаним и електронским медијима не могу да одговарају за медијско кривично дело као такво, већ су они, заправо, учиниоци посебног кривичног дела из члана 322. КЗ ако са умишљајем или из нехата нису спречили извршење медијског кривичног дела. Дакле, овде се ради о кривичном делу нечињења, односно о одговорности за пропуштање дужне и потребне пажње одређених лица услед чега је наступила последица кривичног дела (Trechsel, Noll, Pieth, 2017: 221-223).

Будући да уместо аутора за медијско кривично дело, на првом месту, одговара лице које има својство „одговорног уредника”, за праксу је посебно важно да утврди својство „одговорног” уредника. То је лице које је означено уредником у одговарајућој врсти медија. Наиме, одговарајућим законским прописима се одређује које лице има својство (права, обавезе и одговорности) одговорног уредника у одређеној врсти медија. То лице је изричито и видно означено и оно одговара за уређивање новина, повремене публикације, односно радио или телевизијског програма. При томе је могуће да један облик медија има једног или више одговорних уредника (било за цео медиј или поједини његов сегмент или део). У таквим ситуацијама се одговорним уредником, у смислу посебне кривичне одговорности, сматра лице које је уредник оног дела публикације или програма у коме је објављен инкриминисани текст јер је на њему лежала обавеза вршења надзора над том врстом медија. Ако у време објављивања спорног текста одговорни уредник из било ког разлога није вршио своју дужност (нпр. био је одсутан, болестан, на

годишњем одмору, службеном путу и сл.) уместо њега одговара лице које га је замењивало у вршењу дужности у то време (Вуковић, 2021: 276-279).

За заснивање посебне одговорности одговорног уредника, односно лица које га је замењивало у време извршења кривичног дела потребно је кумулативно испуњење више законских услова. То су (Selinšek, 2007: 176-177): 1) ако је до завршетка главног претреса пред првостепеним судом аутор спорног, инкриминисаног текста остао непознат. У пракси се поставља питање какав значај има чињеница када се информација објављује „без имена аутора”. Та је околност ирелевантна јер овај облик одговорности постоји чак и ако је аутор остао непознат. То значи да се тренутком утврђивања идентитета аутора спорног текста, искључује одговорност одговорног уредника, 2) ако је информација објављена без сагласности аутора и 3) ако су у време објављивања информације постојале стварне или правне сметње за кривично гоњење аутора које и даље трају (члан 38. став 2. КЗ Србије). Стварне сметње за кривично гоњење представљају околности стварне, фактичке природе које онемогућавају надлежне државне органе да предузимају процесне радње у смислу прогона учиниоца кривичног дела као што су: ратно или ванредно стање, стање непосредне ратне опасности, стање епидемије опасне заразне болести и сл. Правне сметње за кривично гоњење аутора представљају: наступање смрти или стања душевне поремећености аутора у било ком облику или виду испољавања после извршења кривичног дела, имунитет аутора, његова недоступност државним органима и сл (Стојановић, 2022: 190).

Но, кривица одговорног уредника или лица које га је замењивало у време објављивања информације је искључена уколико се налазило у неотклоњивој заблуди у погледу постојања околности која заснива њихову одговорност (Мрвић Петровић, 2005: 104). Неотклоњива заблуда (погрешна или непотпуна представа о стварној или правној околности) мора постојати на страни лица у време објављивања спорног текста, при чему мора бити из оправданих разлога. Када је заблуда оправдана или неоправдана, фактичко је питање које суд решава у сваком конкретном случају на бази свих објективних и субјективних околности (Novoselec, 2004: 264).

Дакле, ни учинилац кривичног дела путем средстава јавног информисања, нити било које друго лице под постојећим околностима није могло да зна, да буде свесно постојања околности на основу којих Кривични законик заснива њихову кривицу. У судској пракси се као спорно може јавити питање како разрешити ситуације када су се одговорни уредник,

односно лице које га је замењивало налазили у отклоњивој стварној заблуди што је чешћи случај. Ако су, наиме, ова лица била у заблуди из нехата, тада не постоји умишљајно, већ само нехатно кривично дело, под условом да Кривични законик уопште предвиђа одговорност за нехатно предузету радњу извршења. По природи ствари, путем штампе и других средстава јавног информисања се не врше нехатна кривична дела (дела из непажње, несмотрености, лакоумности), иако је теоретски могуће замислити нехатно одавање тајне, тако да се, заправо, овако конципирано законско решење своди на непостојање свести код одговорног уредника (или његовог заменика) што искључује његову кривицу. Овакво решење ублажава у основи „објективну одговорност” за медијска кривична дела (Вуковић, 2021: 276-280).

При постојању напред наведених законом кумулативно одређених услова као извршилац медијских кривичних дела се супсидијарно сматрају и следећа лица (члан 39. КЗ Србије) (Симић, Трешњев, 2010: 42-44):

1) издавач – за кривично дело које је извршено путем неповремене штампане публикације (књиге, монографије, брошуре, филмови, ТВ репортаже и сл). Ко може да буде издавач одређене публикације, под којим условима и у ком поступку одобрава и врши издавачку делатност уређено је Законом о издавању публикација.¹⁷ Издавач (физичко или правно лице, домаће или странско лице) је, по правилу, видно означен на публикацији, али је могуће и да одређена публикација не садржи такву ознаку (Ђорђевић, Ђорђевић, 2020: 52-53),

2) штампар – одговара за кривично дело ако нема издавача (што није могуће у пракси, али се може јавити да издавач није видно наведен, да није познат или је издавач само фиктивно означен) или ако постоје стварне или правне сметње за његово кривично гоњење, а штампар је за то знао. Одговорност штампара је у овом случају акцесорне, супсидијарне природе. То је посебан облик тзв. каскадне одговорности (Мрвић Петровић, 2005: 104-105) и

3) произвођач – за кривично дело које је извршено путем механичких носача слике или звука, дакле, техничких средстава која су намењена за репродуковање слике и (или) звука: компакт диска, грамофонске плоче, магнетофонске траке и других аудитивних средстава, филма за јавно и приватно приказивање, дијапозитива, видео средстава или сличних средстава која су намењена

¹⁷Закон о издавању публикација. *Службени гласник РС*. Бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004 и 101/2005.

ширем кругу лица. Но, за одговорност произвођача је потребно да се ради о производњи средстава која су намењена „ширем кругу“ индивидуално одређених или неодређених лица. Шта се сматра „ширим кругом лица“ представља фактичко питање које суд решава у сваком конкретном случају на бази свих објективних и субјективних околности учињеног дела (Срзентић, Стајић, Лазаревић, 1978: 237).

Одговорност свих ових лица је, заправо, супсидијарне природе јер се заснива тек онда и уколико нема могућности да се утврди кривична одговорност аутора информације којом је извршено кривично дело предвиђено у закону (Ваћић, 1998: 276). Ова лица, у ствари, одговарају „за“ аутора или „уместо аутора“, односно одговарају за пропуштање законом постављене дужности у процесу јавног информисања које заслужује друштвену осуду (Selinšek, 2007: 178).

Код свих наведених лица (издавача, штампара и произвођача) ради се о истој врсти кривичне одговорности (и истим условима) који иначе заснивају и кривичну одговорност одговорног уредника за „медијска“ кривична дела будући да се овде ради само о различитим модалитетима јавног саопштавања, „обнародовања“, публикавања информација. Но, ипак законодавац није могао да иде прешироко у примени овог изузетка од примене принципа кривице у кривичном праву, те је у циљу свођења кршења принципа кривице кривице на минимум поставио још једно ограничење кроз законску одредбу о заштити извора информације (Стојановић, 2022: 191). Тако је изричито прописано (члан 41. КЗ Србије) да се одговорни уредник или лице које га је замењивало у време објављивања информације, издавач, штампар или произвођач не сматрају извршиоцем медијског кривичног дела због тога што суду или другом надлежном органу нису открили идентитет аутора информације или извор информације, осим: а) ако је учињено тешко кривично дело за које је прописана казна затвора у трајању од пет или више година и б) ако је то неопходно да би се извршење таквог кривичног дела спречило (Марјановић, 1998: 197-198).

Овде се, заправо, ради о законом прописаној заштити извора информација. Овакво је решење преузето из одредби о новинарској тајни која је утврђена у члану 58. Закона о јавном информисању и медијима. Наиме, новинар није дужан да открије извор информације, осим података који се односе на кривично дело, односно учиниоца кривичног дела за које је као казна прописана казна затвора у трајању од најмање пет година, ако се подаци за то кривично дело не могу прибавити на други начин.

3.2. Кривична одговорност правног лица

У случају да су издавач, штампар или произвођач неког од средстава јавног информисања или медија правно лице или државни орган, тада се као извршилац кривичног дела сматра лице које одговара за издавање, штампање или производњу (Novoselec, 2004: 265). Но, поред тога у Републици Србији је на бази међународних стандарда усвојених потписаним и ратификованим међународним документима (универзалног и регионалног карактера) 2008. године уведена кривична одговорност правних лица, односно одговорност правних лица за кривична дела, па тиме и за кривична дела која су учињена путем средстава јавног информисања и комуницирања.

У Републици Србији је кривична одговорност правних лица уведена Законом о одговорности правних лица за кривична дела (2008).¹⁸ Овај Закон уређује услове одговорности правних лица¹⁹ за кривична дела, систем кривичних санкција и правила поступка у којем се одлучује о одговорности правних лица, изрицању кривичних санкција, доношењу одлуке о рехабилитацији, престанку мере безбедности или правне последице осуде и извршењу судских одлука. За кривична дела која су предвиђена у Кривичном законнику или у споредном, допунском кривичном законодавству, поред физичких лица, одговарају: а) домаће и странско правно лице које учини кривично дело на територији Републике Србије, б) странско правно лице које учини кривично дело у иностранству на штету Републике Србије, нашег држављанина или домаћег правног лица и в) домаће правно лице које у иностранству изврши кривично дело.

Од кривичне одговорности су изузета одређена правна лица која ипак могу да се јаве као оснивачи (дакле, власници) појединих медија (не само штампаних, већ и електронских) као што су: а) Република Србија, б) аутономна покрајина, в) јединице локалне самоуправе, г) државни органи, д) органи аутономне покрајине, ђ) органи јединице локалне самоуправе и е) друга правна лица којима је законом поверено вршење јавних овлашћења под условом да је кривично дело учињено у вршењу таквих јавних овлашћења (што значи да они могу да одговарају ако је кривично дело учињено изван „јавних овлашћења“).

¹⁸ Закон одговорности правних лица за кривична дела. *Службени гласник РС*. Бр. 97/2008.

¹⁹ Појам, карактеристике и врсте правних лица су уређени Законом о привредним друштвима (*Службени гласник РС*. Бр. 36/2011, 83/2014, 52/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

За одговорност правних лица као учинилаца „медијских“ кривичних дела (члан 6.) потребно је испуњење следећих кумулативно одређених услова (Јовашевић, 2012: 45-50): а) да је кривично дело учинило одговорно лице у оквиру својих послова или овлашћења у намери да за правно лице прибави корист (без обзира да ли је корист у конкретном случају заиста и прибављена) и б) да је због непостојања надзора или контроле од стране одговорног лица омогућено извршење кривичног дела од стране физичког лица које делује под надзором или контролом одговорног лица (Grozđanić, Škorić, 2009: 223-224).²⁰ При томе је Закон изричито одредио да се одговорност правног лица заснива на кривичи одговорног лица (што значи да правно лице одговара за учињено кривично дело, чак и у случају ако је кривични поступак против одговорног лица из законом предвиђених разлога обустављен или је оптужба одбијена).

4. Санкције за кривична дела учињена путем штампе или других средстава јавног информисања

Основна врста кривичних санкција које позитивно кривично законодавство Републике Србије предвиђа за учиниоце свих (па и медијских) кривичних дела физичких и правних лица јесу казне, али широку примену управо према овим лицима има и једна посебна врста кривичне санкције – мера безбедности под називом: „јавно објављивање пресуде“ (Јовашевић, 2018: 218).

Јавно објављивање пресуде за кривично одговорно физичко лице се састоји у обавези осуђеног лица (учиниоца кривичног дела) да о свом трошку истим путем којим је кривично дело учињено или на други одговарајући начин објави судску одлуку у целости или делимично (члан 89. КЗ Србије). Логично је да се ради о правноснажној судској одлуци. Ова је мера и раније постојала у домаћем кривичном праву у члану 102. Кривичног закона Републике Србије²¹ (1977.), али не као кривична санкција, већ је била предвиђена код кривичних дела против

²⁰ У правној теорији постоје различита схватања о моделу који оправдава кажњавање правних лица : а) модел објективне одговорности – одговорност на бази самог проузроковања последице кривичног дела, б) модел изведене кривице правног лица из кривице одређених физичких лица – када правно лице одговара у случају да је кривично дело учињено од стране његовог одговорног лица са кривицом и в) модел аутономне одговорности.

²¹ Кривични закон, *Службени гласник РС*. Бр. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90 и *Службени гласник РС*. Бр. 16/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/2002, 11/2002 и 80/2002.

части и угледа када су извршена путем штампе, радија, телевизије и других средстава јавног информисања и комуницирања. Ради се о мери која погађа учиниоца кривичног дела, представља његову стигматизацију и излаже га друштвеној бламажи, али са друге стране омогућава оштећеном лицу да се отклоне или ублаже штетне последице извршеног кривичног дела. Њеном применом се отклањају штетне последице по оштећеног и његов углед, утисак у друштву који је нарушен извршењем кривичног дела.

Ова мера безбедности се може физичком лицу изрећи у два случаја: а) при осуди за кривично дело које је учињено путем средстава јавног информисања²². Дакле, управо је смисао, природа и садржина ове мере безбедности од посебног значаја у друштвеној реакцији на „медисјска кривична дела“. То значи да се ова кривична санкција изриче као суплементарна санкција уз неку другу врсту санкције која је већ изречена учиниоцу кривичног дела и б) ако је кривично дело проузроковало опасност за живот или здравље људи, а суд дође до уверења да би објављивање пресуде допринело да се отклони или умањи та опасност (Симић, Трешњев, 2010: 77-78).

Ова се мера факултативно изриче као комплементарна кривична санкција. Но, законом се може одредити обавезно објављивање пресуде с тим што суд у сваком случају одлучује путем којег средства јавног информисања ће се таква пресуда објавити (и на који начин – да ли у целости или у изводу – делимично). Ова се мера може извршити најкасније у року од тридесет дана од дана правноснажности пресуде.

Мера безбедности „јавно објављивање пресуде“ се може, а у одређеним случајевима мора изрећи правном лицу (члан 26.) ако суд сматра да би било корисно да се јавност упозна са пресудом, а нарочито ако би објављивање пресуде допринело да се отклони опасност по живот или здравље људи или да се заштити општи интерес. То значи да је њена примена посебно корисна у случају извршења кривичног дела којим се проузрокована опасност за живот или здравље људи, а суд дође до уверења да би објављивање пресуде допринело да се отклони или бар умањи та опасност. Наравно примена ове мере је оправдана и у случају заштите другог општег интереса. Ова се мера факултативно изриче као комплементарна кривична санкција уз казну или условну осуду.

²² Ради се о кривичним делима против части и угледа, вербалним деликтима, деликтима агитационо пропагандне природе у групи дела против јавног реда и против уставног уређења и безбедности.

4. Закључак

Чињеница да се данас кривична дела могу извршити и путем медија, односно средстава јавног информисања и комуницирања као што су: повреда части и угледа, одавање (државне, војне, службене, пословне или личне) тајне, позивање (пропаганда) на вршење кривичних дела, злочини мржње и др. натерала је бројне законодавце да у систем кривичног права уведу посебна правила о одговорности и кажњивости за „медијска кривична дела“. Слична је ситуација у Републици Србији чији Кривични законик познаје посебна правила за утврђивање кривичне одговорности учинилаца кривичних дела која су извршена путем средстава јавног информисања и комуницирања (путем медија). То је посебан облик кривичне одговорности одређених лица, под одређеним условима, који одступа под опште прихваћеног принципа кривице и концепта субјективне кривичне одговорности.

За кривична дела која су извршена путем медија у савременом кривичном праву Републике Србије успостављен је двојаки систем кривичне одговорности. То је: а) одговорност физичког лица и б) одговорност правног лица. Основни облик одговорности за „медијска“ кривична дела представља одговорност физичког лица, где се разликује: а) примарна, основна одговорност аутора спорног, инкриминисаног текста којим су и остварена обележја бића кривичног дела предвиђеног у закону и б) посебна, супсидијарна, каскадна одговорност других лица – одговорног уредника или лица које га је замењивало, издавача, штампара или произвођача носача слике и звука.

Општа одговорност аутора информације се утврђује, по правилу, у случају извршења кривичног дела путем средстава јавног информисања. Ово лице одговара за скривљено учињено кривично дело. Изузетно, се као извршилац кривичног дела које је учињено путем штампе (новина), радија, телевизије или другог јавног гласила (дакле путем медија) сматра и одговорни уредник, односно лице које га је замењивало у време објављивања информације, под условом да се не сматрају саучесником у извршењу кривичног дела.

За заснивање посебне одговорности одговорног уредника, односно лица које га је замењивало у време извршења кривичног дела, као и издавача, штампара или произвођача, потребно је кумулативно испуњење више услова као што су: а) да је до завршетка главног претреса пред првостепеним судом аутор спорног, инкриминисаног текста остао непознат, б) да је информација објављена без сагласности аутора и в) да су у време објављивања информације постојале стварне

или правне сметње за кривично гоњење аутора које и даље трају. Но, кривица ових лица је искључена уколико су се она налазила у неотклоњивој заблуди у погледу постојања околности која заснива њихову одговорност, дакле, у заблуди из оправданих разлога (што представља фактичко питање за суд). Одговорност свих ових лица је, заправо, супсидијарне природе јер се заснива тек онда и уколико нема могућности да се утврди кривична одговорност аутора информације којом је извршено кривично дело предвиђено у закону. Дакле, ово је специфичан облик одговорности за другога – „за” аутора, односно одговорности за пропуштање законом постављене дужности у процесу јавног информисања које заслужује друштвену осуду.

Литература

- Vačić, F. (1998). *Kazneno pravo. Opći dio*. Zagreb: Informator
- Vuković, I. (2021). *Кривично право. Општи део*. Београд: Правни факултет
- Grozđanić, V., Škorić, M. (2009). *Uvod u kazneno pravo. Opći dio*. Rijeka: Pravni fakultet
- Ђорђевић, М., Ђорђевић, Ђ. (2020). *Кривично право*. Београд: Пројурис
- Јовашевић, Д. (2012). *Корпоративно кривично право*. Ниш: Свен
- Јовашевић, Д. (2018). *Кривично право. Општи део*. Београд: Досије
- Камбовски, В. (2006). *Казнено право. Општ дел*. Скопје: 2-ри Август С-Штип
- Lazarević, Lj., Vučković, B., Vučković, V. (2004). *Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore*. Cetinje: Obod
- Марјановиќ, Г. (1998). *Македонско кривично право. Општ дел*. Скопје: Просветно дел
- Мрвић Петровић, Н. (2005). *Кривично право*. Београд: Службени гласник
- Niggli, M. A., Wiprächtiger, H. (2018). *Strafrecht (StGB/JStGB). Strafgesetzbuch, Jugendstrafgesetz. 2 Bände. Basler Kommentar. 4. Auflage*. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag
- Novoselec, P. (2004). *Opći dio kazneniog prava*. Zagreb: Pravni fakultet
- Pavišić, B., Grozđanić, V., Veić, P. (2007). *Komentar Kaznenog zakona*. Zagreb: Narodne novine

Petrović, B., Jovašević, D., Ferhatović, A. (2015). Krivično pravo 1. Sarajevo: Pravni fakultet

Радовановић, М. (1975). Кривично право. Општи део. Београд: Савремена администрација

Selinšek, Lj. (2007). Kazensko pravo. Splošni del in osnove posebnega dela. Ljubljana: GV Založba

Симић, И., Трешњев, А. (2010). Кривични законик са краћим коментаром. Београд: Про инфо

Срзентић, Н., Стајић, А., Лазаревић, Љ. (1978). Кривично право. Општи део. Београд: Савремена администрација

Стојановић, З. (2022). Кривично право. Општи део. Београд: Досије

Trechsel, S., Noll, P., Pieth, M. (2017). Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner teil. 7. Auflage, Zurich: Schulthess Verlag

Wohlers, W., Godenzi, G., Schlegel, S. (2024). Schweizerisches Strafgesetzbuch. Handkommentar. 5. Auflage. Bern: Stampfli Verlag

Правни акти

Закон о електронским медијима. Службени гласник РС. Бр. 83/2014, 6/2016 и 129/2021.

Закон о издавању публикација. Службени гласник РС. Бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004 и 101/2005.

Закон о измјенама и допунама Казненог закона. Народне новине Републике Хрватске. Бр. 105/2004.

Закон о јавном информисању и медијима. Службени гласник РС. Бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016.

Закон о јавном информисању и медијима. Службени гласник РС. Бр. 92/2023.

Закон о одговорности правних лица за кривична дела. Службени гласник РС. Бр. 97/2008.

Закон о привредним друштвима. Службени гласник РС. Бр. 36/2011, 83/2014, 52/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021.

Kazenski zakonik. Uradni list Republike Slovenije. Br. 63/94, 70/94, 23/99, 40/2004 i 95/2004.

Kazenski zakonik. Uradni list Republike Slovenije. Br. 55/2008, 66/2008,

39/2009, 91/2011, 50/2012, 6/2016, 54/2015, 38/2016, 27/2017, 23/2020, 91/2020, 95/2021, 186/2021, 105/2022 и 16/2023.

Kazneni zakon. Narodne novine Republike Hrvatske. Br. 110/97, 27/98, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 71/2006 и 110/2007.

Кривичен законик. Службен весник на Република Македонија. Бр.37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 41/2014, 115/2014, 132/2014, 160/2014, 199/2014, 226/2015, 97/2017, 170/2017, 248/2018, 36/2023 и 188/2023.

Кривични закон, Службени гласник РС. Бр. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90 и Службени гласник РС. Бр. 16/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/2002, 11/2002 и 80/2002.

Кривични законик. Службени гласник РС. Бр.85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.

Krivični zakonik. Službeni list Republike Crne Gore. Br.70/2003, 47/2006, 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011, 40/2013, 56/2013, 14/2015, 42/2015, 58/2015, 44/2017, 49/2018, 3/2020, 26/2021, 144/2021, 145/2021 и 110/2023.

Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (Stand am 1. Januar 2024) – AS 2023 259; BBl 2018 2827.

Устав Републике Србије. Службени гласник РС. Бр. 98/2006 и 115/2021.

Prof. Dragan Jovašević, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

THE PRINCIPLE OF CULPABILITY IN LIGHT OF CRIMINAL OFFENSES COMMITTED THROUGH THE MEDIA

Summary

In addition to the principle of legality and the principle of justice, the principle of culpability (guilt) is one of the basic principles in modern criminal law. Guilt, as a specific psychological attitude of the perpetrator of the criminal offence towards the committed act, is the basis of the perpetrator's subjective criminal responsibility, and thus criminality. In order for such a person to be sentenced for the committed criminal offence according to the law, the court has to establish the existence, the degree and the form of one's guilt. However, this principle does not have absolute significance because criminal legislation envisages several exceptions, especially when it comes to criminal acts committed through the media (means of public information and communication). Numerous criminal acts can be committed through the media, such as: violation of one's honor and reputation, revealing confidential information, soliciting the commission of criminal acts, propaganda, hate crimes, etc. Thus, all modern criminal legislation, including the positive legislation of the Republic of Serbia, prescribe special rules for establishing criminal liability and punishing the perpetrators of crimes committed through different means of public information and communication. There are two distinctive systems of criminal liability: a) criminal liability of a natural person; and b) criminal liability of a legal entity. The basic form of liability for "media-related" criminal offences is the liability of a natural person, which comes in two forms. These are: a) the primary (basic) liability of the author of the disputed text which contains the essential incriminating elements of a criminal offense prescribed by the law; and b) the special (subsidiary, "cascading") liability of other persons: the editor, publisher, printer, or producer of image and sound media, which is based on special liability rules. The special (subsidiary) liability of other persons for criminal acts committed through the media is an exception to the general application of the principle of culpability in the positive criminal legislation of the Republic of Serbia. This issue is discussed in this paper from the perspective of legal theory and legislation.

Keywords: *principle of culpability (guilt), criminal offense, media, criminal liability, legislation, criminal sanction.*